

DESEMPENHO DO BAMBU LAMINADO COLADO PRODUZIDO COM ADESIVOS DISTINTOS EM RELAÇÃO A TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA

Flávia Maria Silva Brito^a; Glaucileide Ferreira^b; Rodolpho Stephan Santos Braga^c; Nédia Pereira Correia Mendes Correia^d; Juarez Benigno Paes^e

Contexto e Objetivo: O *Dendrocalamus giganteus* é uma espécie de bambu que possui grande potencial para a fabricação do bambu laminado colado (BLC), que pode ser utilizado para móveis e objetos de construção. Sua produção ocorre apenas nas Universidades, por isso é importante o estudo das suas propriedades tecnológicas, como a absorção de água, que influencia na avaliação do desempenho e estabilidade da peça. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a taxa de absorção de água do BLC, constituído com dois adesivos.

Estratégia: Foram utilizados colmos da espécie *Dendrocalamus giganteus*, em idade adulta, extraídos de touceiras localizadas na Região Sul do Estado do Espírito Santo. As hastes foram serradas em seções de 2,20 m e transportados para a marcenaria da Universidade Federal do Espírito Santo. De cada seção foram obtidas quatro ripas, que foram tratadas em água, por 15 dias. Em seguida as taliscas foram secas e as camadas (externa e interna) foram removidas. As dimensões finais foram de 0,5 cm x 2,5 cm x 67,0 cm (espessura x largura x comprimento). Utilizou-se o adesivo uréia-formaldeído e poliuretano derivado do óleo de mamona, com gramatura de 300 g/cm², em linha dupla. Os blocos foram prensados em prensa hidráulica durante 8 horas. Posteriormente foram climatizados e as amostras para o ensaio de absorção de água tinham dimensões de 2,0 x 2,0 x 3,0 cm (espessura x largura x comprimento). Foram imersas em água durante 96 horas e pesadas nos intervalos de 24 em 24 horas para obtenção da massa, em balança digital. Os cálculos foram realizados conforme a Equação abaixo:

$$AA(\%) = \left(\frac{MF - MI}{MI} \right) \cdot 100,$$

Em que:

AA = Absorção de água (%);

MF = Massa após imersão (g);

MI = Massa antes da imersão (g);

Resultados: Os valores obtidos, para Absorção de Água (AA), estão descritos na tabela 1.

Adesivos	AA – 24 H	AA – 48 H	AA – 72H	AA – 96 H
Poliuretano	62,65	73,99	77,16	77,82
UF	62,54	75,27	77,98	78,64

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si (Tuckey, p > 0,05).

Conclusão: Os blocos demonstraram taxas semelhantes de absorção de água para os adesivos testados.

Palavras-chave: Colmos de bambu. Adesão. *Dendrocalamus giganteus*.

^aUniversidade Federal do Espírito Santo, pós-doutoranda, faengflorestal@gmail.com

^b *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutoranda, glaucileidef@gmail.com*

^c *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, rodolpho.stephan@gmail.com*

^d *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, nediacorreia@gmail.com*

^e *Universidade Federal do Espírito Santo, Professor, jbp2@uol.com.br*